

УДК 53:37.016

FİZİKANIN TƏDRİSİNDƏ VIII SİNİF ŞAĞIRDLƏRİNİN ƏTRAF MÜHİTİN İSTİLİK ÇİRKƏNMƏSİ ÜZRƏ EKOLOJİ MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ

ƏLİYEV AĞAXƏLİL ƏLƏSGƏR OĞLU

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU, Bakı, Azərbaycan

Annotasiya: Məqalədə fizikanın tədrisi zamanı VIII sinif şagirdlərinin ətraf mühitin istilik çirklənməsi üzrə ekoloji maarifləndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilir. Bu məqsədlə problemin müasir dövrdə qlobal xarakter daşması qeyd olunur. Dünyanın mütərəqqi ölkələrinin əməli tədbirlərilə yanaşı, əhalinin ekoloji maarifləndirilməsinin zəruriliyi diqqətə yönəldilir. Bu sahədə ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinin ekoloji maarifləndirilməsinin, konkret halda isə VIII siniflərdə təhsil alanların, əhəmiyyəti önə gətirilir. Maarifləndirmə işində ekoloji məzmunlu sual-cavablardan və məsələlərdən istifadənin məqsədəuyğun olması nəticəsinə gəlinir.

Açar sözlər: istilik çirklənməsi, “Milli Proqram”, ekoloji sual-cavab, ekoloji məsələ, iqlim dəyişmələri, istilik çirklənməsindən müdafiə, ekoloji bilik, istixana effekti, qlobal istiləşmə

Müasir dövr dünya əhalisinin ildən ilə artması, elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkişafı, iri sənaye müəssisələrinin və kənd təsərrüfatı komplekslərinin meydana gəlməsilə xarakterizə olunur. Bütün bunlar və digər qlobal problemlər ətraf təbiət mühitinin əsaslı surətdə ekoloji çirklənməsinə səbəb olmuşdur. Bununla da insanların sağlam yaşayış şəraiti və normal əmək fəaliyyəti üçün böyük təhlükə yaranmışdır. Əlbəttə, mütərəqqi və inkişaf etmiş dövlətlər belə bir dözülməz vəziyyətə biganə qalmır, təbiətin mühafizəsi və maarifləndirmə işinin məsələlərinə həsr olunan Konvensiyalar təşkil edir, əməli praktiki tədbirlər görür və zəruri maliyyə vəsaiti sərf edirlər. Burada qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan Respublikası da dünya əhəmiyyətli qlobal ekoloji problemlərin həllinə öz töhfəsini verir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi 1993-cü ildə “Ümumdünya mədəni və təbii irsinin mühafizəsi haqqında” Konvensiyası, 1999-cu ildə “Ətraf mühit ilə bağlı məsələlərdə məlumatın əldə edilməsi, ictimaiyyətin qərar qəbul edilməsində iştirakı və ədalət məhkəməsinin açıq keçirilməsi haqqında” BMT-nin Konvensiyasını ratifikasiya etmişdir.

2003-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair “Milli Proqram” haqqında Sərəncam imzalamışdır. “Milli Proqram”ın “Elm, Təhsil və Mədəniyyət” bölməsində dayanıqlı inkişaf konsepsiyasına uyğun ekoloji maarifləndirmənin istiqamətləri müəyyən edilmişdir.

Uzun illərin ekoloji təcrübəsi göstərir ki, ətraf mühitin ekoloji çirklənməsi problemlərinin həllində əhalinin ekoloji baxımdan maarifləndirilməsi əhəmiyyətli dərəcədə vacibdir. Bununla əlaqədar, ümumtəhsil məktəblərinin üzərinə məsuliyyətli böyük iş düşür. Belə ki, burada xeyli sayda şagird təhsil alır. Ekologiya təbiət elmlərilə sıx bağlı olduğundan, ətraf mühitin ekoloji çirklənməsində fiziki çirklənmə növləri iştirak etdiyindən, fizikanın tədrisində VIII sinif şagirdlərinin istilik çirklənməsi üzrə ekoloji maarifləndirilməsi məqsədəuyğundur. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ətraf mühitin istilik çirklənməsi qlobal ekoloji problemlərdən biri hesab olunur.

Ekoloji maarifləndirmə işində ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinifləri üçün fizika dərslərinə daxil edilmiş 4 tədris vahidi üzrə fiziki mövzuların tədrisi zamanı ekoloji bilik və məlumatların şagirdlərə öyrədilməsi məsləhətdir:

1. Molekulların istilik hərəkəti. Daxili enerji.
 - 1.1. Molekulların istilik hərəkəti. Temperatur – Biosfer haqqında məlumat.
 - 1.2. Cisimlərin istidən genişlənməsi – Ekosistemlər üzrə məlumat
 - 1.3. İstilik tarazlığı. Temperatur şkalaları – Ekoloji amillər.
 - 1.5. Daxili enerjinin dəyişmə üsulları – Biotik amillər
 - 1.6. İstilikkeçirmə – Abiotik amillər
 - 1.8. Şüalanma - Antropogen amillər
2. İstilik hadisələrində enerjinin saxlanması qanunu

- 2.1. İstilik miqdarı – Populyasiyalar
- 2.2. Xüsusi istilik tutumu – Biosenoz
- 2.3. Yanacaqın yanma istiliyi – Ekologiya və insan sağlamlığı
- 2.4. İstilik proseslərində enerjinin saxlanması qanunu – Qlobal ekoloji problemlər
- 2.5. İstilik balans tənliyi – Kimyəvi çirklənmə
3. Maddənin aqreqat hallarının dəyişməsi
- 3.1. Xüsusi ərimə istiliyi – Fiziki çirklənmə
- 3.2. Ərimə və bərkimə – Bioloji çirklənmə
- 3.3. Buxarəmələgəlmə və kondensasiya – Təbiət amilləri
4. İstilik mühərrikləri
- 4.1. İstilik mühərriki. İstilik mühərrikinin faydalı iş əmsalı – Ekoloji hüququn əsasları
- 4.3. Daxiliyanma mühərrikləri – Təbiət ehtiyatlarından səmərəli istifadə
- 4.4. Reaktiv mühərrik – Ekoloji nəzarət
- 4.5. İstilik mühərrikləri və ətraf mühitin mühafizəsi – Ekoloji monitoring

Ekoloji maarifləndirmə işində fənn müəllimi müvafiq tədris dərsliklərindən, əyani vasitələrdən və internet resurslarından istifadə edə bilər. Şagirdlərin ekoloji bilik və məlumatları nə dərəcədə mənimsəməsini müəyyənləşdirmək, habelə onların möhkəmləndirilməsinə nail olmaq məqsədilə ekoloji məzmunlu sual-cavablardan, habelə məsələlərdən tədris prosesində istifadə olunması məsləhətdir. Bununla əlaqədar, aşağıda sual-cavab və məsələlərin nümunələri verilmişdir:

Ətraf mühitin ekoloji istilik çirklənməsi üzrə sual-cavablar

1. Hər il dünyada nə qədər daş kömür və neft yandırılır?
- Dünyada hər il 5 milyard tona qədər daş kömür və 3,2 milyard ton neft yandırılır
2. Hər il atmosfərə neçə ton karbon 4-oksidi atılır və bu zaman ayrılan istilik miqdarı nə qədərdir?
- Hər il atmosfərə 20 milyard tondan artıq CO₂ atılır və bu zaman 2•10²⁰C istilik ayrılır
3. Mineral yanacaqdan nüvə yanacağına keçid nəyə səbəb olur?
- Mineral yanacaqdan nüvə yanacağına keçid mühitin kimyəvi çirklənməsini azaltsa da, mühitin istilik çirklənməsi artır.
4. Güclü istilik elektrik stansiyaları qızdırılmış çirkab suları ilə nəyi və hara ötürürlər?
- Güclü istilik elektrik stansiyaları qızdırılmış çirkab suları ilə böyük miqdarda istiliyi çaylara, göllərə, süni su anbarlarına ötürür.
5. Güclü istilik elektrik stansiyaları su tutarlarının nəyinə təsir edirlər?
- Güclü istilik elektrik stansiyaları su tutarlarının termiki və bioloji rejiminə mənfi təsir edirlər.
6. İstilik çirklənmələri suyun temperaturunu yüksəltməklə nəyə səbəb olur?
- İstilik çirklənmələri suyun temperaturunu artırmaqla suda oksigen konsentrasiyasının azalmasına, yosunların adi florasının az arzu olunan göy-yaşıl yosunlarla əvəz olunmasına, həmçinin orqanizmlərin zəhərli maddələrə qarşı qavrayıcılığını gücləndirirlər.
7. İstilik çirklənməsinin məhdudlaşdırılması üçün su obyektinə ötürülən istilik miqdarı onun temperaturunu hansı su tutarlarında və neçə °C aşmamalıdır?
- İstilik çirklənməsinin məhdudlaşdırılması üçün su obyektinə ötürülən istilik miqdarı onun temperaturunu içməli su və mədəni su istifadəsi su tutarlarında yay vaxtında suyun maksimal temperaturu ilə müqayisədə 3°C-dən artıq yüksəltməməli, balıq-təsərrüfat məqsədlərində istifadə olunan su tutarlarında yayda 3°C-dən və qış dövründə 5°C-dən yüksək olmamalıdır.
8. Şəhər ərazisi çərçivəsində istilik çirklənməsinin mənbələri hansılardır?
- Şəhər ərazisi çərçivəsində istilik çirklənmələrinin mənbələrini metallurgiya istehsalatının sənaye müəssisələrinin yeraltı qaz kəmərləri (140-160°C), istilik yolları (50-150°C), yağma kollektorları, kommunikasiya tunelləri (35-45°C), metro tunelləri və digər yeraltı tikililər (18-25°C) təşkil edir.
9. Mürəkkəb hidrogeoloji tiptə zamanı qruntların süni olaraq tamamilə dondurulması nəyə səbəb olur?
- Mürəkkəb hidrogeoloji şəraitdə tikinti zamanı qruntların süni eninin bir neçə metrə qədər olan müvəqqəti formalaşmasına gətirib çıxarır.

Ekoloji məzmunlu məsələlər

1.İnfraqırmızı şüaları necə aşkara çıxarmaq olar? Onlar hansı növ ekoloji çirklənməni törədirlər?

2.Suyun xüsusi buxarəmələgəlmə istiliyi $2,3 \cdot 10^6 \text{C/kq}$ -dır. Bu nə deməkdir? Bu halda ətraf mühitin çirklənməsi baş verirmi?

3.Daxiliyanma mühərriklərinin ən yaxşı növləri 1 saatda $0,24 \text{ kq/kVt}$ ətrafında yanacaq işlədir. Bu hansı faydalı iş əmsalına uyğundur? Yanacağın xüsusi yanma istiliyi $q=4,6 \cdot 10^7 \text{C/kq}$ -dir. Bu hal üçün ətraf mühitin istilik çirklənməsini qiymətləndirin.

4.Su elektrik stansiyasının gücü $4,5$ milyon kVt -dir. Bu gücə malik olmaq üçün gün ərzində istilik elektrik stansiyasında daş kömürlü neçə əlli tonluq vaqon tələb olunur? Buxar turbinli qurğunun f.i.ə. 35% -dir. Ətraf mühitin istilik çirklənməsi nə qədərdir?

5.Buxar turbinində $1 \text{ kVt} \cdot \text{s}$. gücə kütləsi $0,35 \text{ kq}$ olan dizel yanacağı işlədir. Turbinə daxil olan buxarın temperaturu 250^0 C , soyuducunun temperaturu isə 30^0 -dir. Turbinin faktik f.i.ə.-nı hesablayaraq, onu həmin temperaturlar şəraitində işləyən ideal istilik maşınının f.i.ə. ilə müqayisə edin. Burada ətraf mühitin çirklənməsinin hansı növündən danışmaq olar?

6. 127V gərginlik və 10A cərəyan şiddətində işləyən elektrik mühərriki $1,1 \text{ kVt}$ gücə malikdir. Mühərrikin f.i.ə.-nı təyin edin. Ətraf mühit ekoloji çirklənməyə məruz qalır mı?

7.Günəş işığının şiddəti 300 kd -dir. Yer atmosferinin yuxarı qatlarında günəş şüalarının düz təsiri altında işıqlanma nə qədərdir? Bu zaman ekoloji istilik çirklənməsi baş verirmi?

8. Elektrik çaynikində qızdırıcı iki eyni bölmədən ibarətdir. Bir bölməni işə saldıqda su 25 dəqiqədən sonra qaynayır. Hər iki bölmə əvvəlcə ardıcıl, sonra da paralel birləşdirilsə, su hansı müddətə qaynayacaqdır? Hər iki hal üçün ekoloji çirklənməni müqayisə edin.

9.Kömürlə işləyən dəmir soba və elektrik qızdırıcısı ətraf mühitin ekoloji çirklənməsinə səbəb olur mu?

10.Ərimə temperaturunda 1 kq dəmiri və qurğuşunu əritmək üçün nə qədər enerji tələb olunur? Bu iki metalın ətraf mühiti ekoloji çirkləndirməsini müqayisə edin.

11. $4,6 \cdot 10^7 \text{ C}$ istilik almaq üçün hansı miqdarda kerosini yandırmaq lazımdır? Bu zaman ətraf mühit ekoloji çirklənməyə məruz qalır mı?

Əlavə edək ki, ekoloji bilik və məlumatlar şagirdlərə çatdırılarkən meydana çıxan suallara fənn müəllimi sadə və qavranılacaq tərzdə izahatlar verməlidir. Daha sonra ekoloji biliklərin möhkəmləndirilməsi məqsədi daşıyan ekoloji sual-cavabların və məsələlərin üzərində dayanılır.

Hər bir fiziki mövzu şagirdlərə çatdırılarkən ona uyğun ekoloji bilik və məlumatların uzlaşdırılması məsləhətdir. Bu qayda hər iki mərhələyə aid edilməlidir. Ekoloji maarifləndirmənin hər dərstdə $12-15$ müddətində aparılması məqsədəuyğundur. Yekunda şagirdlərin həm fiziki və həm də ekoloji mövzular üzrə bilikləri vahid qmymətdə ümumiləşdirilir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram. Bakı – 2003.
2. Əliyev A.Ə. Respublika Elmi konfransının materialları. Lənkəran – 2023, s. 26-27.
3. Экология Под ред. Тягунова Г.В., Ярошенко Ю.Г. М., 2014.
4. Əliyev A.Ə. Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi 2019, № 4, s. 22-26.
5. Куклев Ю.И. Физическая экология. М., 2011.
6. Копп П. Энергетика мира. М., 1976, с. 92-97.
7. Маслеева О.В. и др. Меж.нар. ж. прикладных и фундаментальных исследований 2014, № 5, с. 26-30.
8. Физика и экология. Сост. Фадеева Г.А., Попова В.А. В., 2014.
9. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. М., 2006.